

InFracta: Dialogue Processes in a Multi-modal Environment

Thales Roel P. Pessanha¹, Guilherme Zanchetta¹, Thiago Rossi Roque¹, Lucas Bertoloto Pereira¹, Gabrielly Lima de Oliveira¹, Bruna Pinheiro¹, Renata Paulino¹,
Tiago Fernandes Tavares¹,

¹ Institute of Arts - State University of Campinas. Zeferino Vaz University City - Barão Geraldo, Campinas - SP, 13083-970

{thalesroel@hotmail.com, guilhermezanchettac@gmail.com,
thiago.roque07@gmail.com, lucasbertoloto@outlook.com,
limadeoliveira.gaby@gmail.com, bruu.cmp@gmail.com, r186523@dac.unicamp.br,
tiagoft@gmail.com

Abstract. *The InFracta Project uses electronic and computing media, including motion sensing, to create an environment in which gestures are transformed into sound and sound is transformed into real-time image, generating a dialogue between the artistic languages of dance, music and new media. The project emerged from the interaction between undergraduate students of UNICAMP [University of Campinas] interested in the use of new technologies in their artistic processes and the contribution of those to the synergy between different artistic languages. The InFracta Project has support from NICS [Interdisciplinary Center for Sound Studies] and the IA [Arts Institute], both in UNICAMP.*

Resumo. *O Projeto InFracta utiliza meios eletrônicos e computacionais, incluindo sensor de movimento, para criar um ambiente no qual os gestos se transformam em som e o som em imagem em tempo real, gerando um diálogo entre as linguagens artísticas da dança, música e novas mídias. O projeto surgiu da interação entre alunos de graduação da UNICAMP [Universidade de Campinas] interessados no uso das novas tecnologias em seus processos artísticos e na contribuição destas para a sinergia entre diferentes linguagens artísticas. O Projeto InFracta conta com o apoio do NICS [Centro Interdisciplinar de Estudos do Som] e do IA [Instituto de Artes], ambos da UNICAMP.*